

O'zbekistonda gender tenglik masalalari

Suyumova Marhabo

+998932621801

suyumovamarhabo@gmail.com

Farg'ona Davlat Universiteti

Ijtimoiy ish yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonga yaqindagina kirib kelgan gender tenglik masalalari, gender tenglik tushunchasi va mazmun mohiyati, jahon miqiyosidagi dolzarb masala ekanligi ayol va erkaklarning huquqlardagi buzilishlar, jinsidan qat'iy nazar barcha teng huquqli ekanligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Gender tenglik, huquq, qonun, tarix, rivojlanish, teng huquqlilik, adolat.

O'zbekiston Respublikasida gender tenglik tushunchasi yaqindagina kirib kelgan bo'lsa ham jamiyatdagi qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Afsuski jamiyatimizda barcha qatlam ham ushbu tushunchani mazmun mohiyatini to'laqonli tushunib yetmasdan uni noto'g'ri talqin qilish holatlari ham bo'ldi.

Dastavval gender tenglik tarixiga yuzlanadigan bo'lsak gender tengligining dastlabki tarafdorlaridan biri Kristin De pisan o'zining 1405 yildagi "dame City Book" kitobida ayollarning zulmi mantiqsiz xurofotlarga asoslanganligini ta'kidlab, jamiyatdagi ko'plab yutuqlarni, ehtimol ayollar tomonidan yaratilganligini ta'kidlaydi. Ya'ni o'tgan asrlarda ham ayollarni e'zozlaydigan ular uchun jon kuydiruvchilar bo'lgan ammo ularning erkinliklarini ta'minlaydigan qonun va qarorlar mavjud bo'lmagan. Umuman olganda, jamiyatda gender tengligi harakati 19-asr oxirida G'arb madaniyatlarida saylov huquqi harakati bilan boshlandi, bu ayollarga ovoz berish va saylanadigan lavozimlarni egallashga

imkon berishga intildi. Ushbu davr, shuningdek, ayollarning mulkiy huquqlarida, ayniqsa ularning oilaviy ahvoriga nisbatan sezilarli o'zgarishlarga guvoh bo'ldi.¹

Ko'rinib turibdiki tarixda ham qizg'in bahs munozaralarga sababchi bo'lgan tengsizlik ko'p hollarda ayollarga vayosh bolalarga nisbatan amalga oshirilgan. Hozirgi vaqtda ham biz mutlaqo gender tenglikni ta'minladik deb ayolmaymiz sabab hali ham bazi korxonalar va tashkilotlarda ayollarga nisbatan kamsitilishlar huquqlar buzilish holatlari kuzatiladi. Va eng achinarli holatlardan biri xomilador va yoki yosh bolali ayollarning hech bir sababsiz ishga olinmasligi va ishga olingan taqdirda ham ularga berilgan imtiyozdan foydalanish tashkilot tomonidan rad etilishi, ko'pincha tashkilotlarga ariza topshirganda erkak kishi kerak bizga deb aytilishi bu ochiq oshkora gender tenglik buzilish holatidir. Jahonga mashhur faylasuflarimiz ham gender tenglik masalasiga juda jiddiy qarashgan va keskin fikirlar bildirishgan. Gender problematikasi eng qadimgi zamonlardan oq qizg'in bahslarga sabab bo'lgan tabiat barchani teng qilib yaratgani to'g'risidagi g'oyalar qadimgi yunon faylasufi Antifont asarlarida bayon qilingan fikrlardan tortib tarixiy evrilishlarni boshidan kechirdi. Yunon faylasufi, matematik Pifagor o'zining ilmiy qarashlarida ayol va erkakning teng qilib yaratilgani haqida bahs yuritadi. Bunday g'oyalar Suqrot ta'limotida ham uchraydi. Suqrot shaxs erkinligi va ozodligi, inson va fuqarolar huquqi haqidagi g'oyalari bilan yoshlar ongini zaharlashda ayblanib o'limga mahkum etilgan.

Falsafaning otasi Platon ham o'z buyuk safdoshlari g'oyalariga sodiqligini namoyish etgan holda "Ideal davlat" asarida bu qarashlarni yoqlab chiqqan. Platon erkak va ayol tabiati o'rtasidagi farq nisbiy va faqat reproduktiv sohaga taalluqli degan xulosaga keladi.² Erkak va ayollar tenglik

¹ [Gender equality - Wikipedia](#)

² [Gender tengligi: G'arb va Sharq tamadduni \(uza.uz\)](#)

g'oyasini ilk bor faylasuf Antifont o'z asarlarida keltirarkan jumladan shunday deydi: "Tabiat barchani – ayollarni ham, erkaklarni ham teng qilib yaratdi, lekin odamlar insonlarni tengsiz holatga soluvchi qonunlarni ishlab chiqishadi". Demak, notenglikni biz o'zimiz keltirib chiqararkanmiz. Demakki hayotimizdagi gender tengsizlik uning sabablari tub ildizi bu insonlar tomonidan yaratilayotgan qonunlar va qarorlar demakdir. 1791 yilda Olimpiyada De Guj ilgari surgan fuqorolik va ayol huquqlari deklaratsiyasi birinchi marta ayolning erkin fikirlashi va o'z fikrini bildirish huquqiga ega ekanligi ochiqchasiga e'tirof etildi. Aynan mana shundan boshlab, gender tenglik bo'yicha amaliy ishlar boshlandi, Bu ishlar 1968 yilga kelib, yangi bosqichga ko'tarildi. Ya'ni shu yili amerikalik psixolog olim Robert Strolle tomonidan fanga "gender" atamasi kiritildi. "Gender" tushunchasi "jins" ma'nosini anglatib, eng avvalo erkak va ayol munosabatlarining ijtimoiy-psixologik hamda siyosiy, huquqiy va iqtisodiy sohalarni qamrab oladi.³ Har bir sohada ayollar borligi ularning fikrlari inobatga olinishi siyosatga ayollarning aralashishi bu albatta qonunlarda teng huquqlilikni ta'minlaydi.

Bugun O'zbekistonda gender tenglik masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, sohaga oid 25 ta qonunchilik hujjati qabul qilindi. Jumladan, o'tgan yilda 2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi tasdiqlandi. Bundan tashqari, Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya, Oliy Majlisi Senatida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi tashkil etildi.

O'zbekiston tarixida ilk marotaba parlamentda xotin-qizlar soni BMT tomonidan belgilangan tavsiyalarga mos darajaga yetib, qariyb 32 foizga yetdi va dunyodagi 190 ta parlament orasida 37-o'ringa ko'tarildi.

Boshqaruvda ham ayollarimiz sezilarli

³ <https://ohangaronhayoti.uz/wp-content/uploads/2020/02/1-8-2-3-min.pdf>

darajada ko‘paydi. Masalan, boshqaruv lavozimidagi xotin-qizlar ulushi 27 foizga, partiyalarda 44 foizga, oliy ta‘limda 40 foizga, tadbirkorlikda 35 foizga yetdi. ⁴

Jamiyatda ayollar va erkaklarning teng huquqliligini ta‘minlash, ayollarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlikning oldini olish, bepul huquqiy yordam ko‘rsatish tizimini yangi bosqichga ko‘tarish maqsadida Adliya vazirligi tomonidan “Gender-madad” elektron huquqiy maslahat platformasi ishga tushirildi. Bu platforma orali ayollarimiz huquqlarini mustahkamlashga doir yana bir qadam qo‘yildi.

Yurtimizda olib borilayotgan ayollarga qaratilgan ijtimoiy siyosat doirasida gender tenglik ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yurtimizda uni keng targ‘ib etishda ommaviy axborot vositalari yordamidan foydalangan holda xalqimizga uni shaffof holda yetkazib berish. Gender tenglik o‘zi nima u nima uchun bizga kerak kabi savollarga o‘rin qolmasligi lozim. Yurtimiz bugungi kunda 2019-yil holatiga ko‘ra gender tenglik bo‘yicha jahonda 182 ta davlat ichida 62- o‘rinni egallamoqda. Bu bizning endiga rivojlanib borayotgan yurtimiz uchun juda quvonarli holat hisoblanadi, oldinda hali qabul qilinishi kutilayotgan qonun va qarorlar mavjud shunday ekan O‘zbekistonda gender tenglik masalalari yaxshi yo‘lga qo‘yilgan va bu maallada ishlar davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. [Gender equality - Wikipedia](#)
2. [Gender tengligi: G‘arb va Sharq tamadduni \(uza.uz\)](#)
3. <https://ohangaronhayoti.uz/wp-content/uploads/2020/02/1-8-2-3-min.pdf>
4. <https://uza.uz/posts/411668>

⁴ <https://uza.uz/posts/411668>

